

YANGI O`ZBEKISTON SHAROITIDA OILANING JAMIYATDAGI O`RNI VA IJTIMOYIY BARQARORLIKDAGI AHAMIYATI

Nuralova Nigora Mansur qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti II-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi O`zbekiston davrida oilaning jamiyat hayotida tutgan o`rni ijtimoiy va ma`naviy ahamiyati, bundan tashqari oilaviy qadriyatlarni takomillashtirishning muhim masalalari yoritilgan. Oila institutining milliy tiklanish va ma`naviy barqarorlikdagi roli falsafiy hamda ijtimoiy jihatdan tahlil etiladi.

Kalit so`zlar: Oila, ma`naviyat, milliy qadriyatlar, jamiyat, tarbiya, ijtimoiy barqarorlik, farovon, yangi O`zbekiston.

Аннотация: в данной статье освещается роль семьи в жизни общества в период нового Узбекистана, ее социальное и духовное значение, а также важные вопросы совершенствования семейных ценностей. Роль института семьи в национальном возрождении и духовной стабильности анализируется с философской и социальной точек зрения.

Ключевые слова: Семья, духовность, национальные ценности, общество, воспитание, социальная стабильность, процветание, новый Узбекистан.

Abstract: This article highlights the social and spiritual significance of the family in the life of society in the new Uzbekistan era, as well as important issues of improving family values. The role of the family institution in national revival and spiritual stability is analyzed from a philosophical and social point of view.

Keywords: Family, spirituality, national values, society, upbringing, social stability, prosperity, new Uzbekistan.

Oila har bir jamiyatning asosiy ijtimoiy bo`g`ini insonni shaxs sifatida shakllanishida muhim omillardan biridir. Yangi O`zbekiston sharoitida oila nafaqat shaxsiy hayotning balki davlat va jamiyat rivojlanishining poydevori sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev takidlaganidek: “Oila jamiyatning tayanchi xalqimiz ma`naviyatining manbai va kelajak avlod tarbiyasining beshigidir”[1]. Dar haqiqat oila jamiyatdagi barqarorlik, ma`naviy tiklanish va insonparvarlik g`oyalarining bosh bo`g`inidir.

Oila bu inson hayotidagi eng aziz va muqaddas maskanlardan biri hisoblanadi. Har bir inson dunyoga kelar ekan hayotdagi dastlabki qadamlari oilada qo`yiladi. Oila mehr-muhabbat, sabr-toqat, odob-axloq, tushunish va tarbiya maskani. Unda farzandlar voyga yetadi, insoniylik, odob va axloq, vatanparvarlik kabi ezgu fazilatlar shakllanadi. U nafaqat shaxsiy baxt va quvonch manbai balki jamiyatning sog`lom va barqaror

rivojlanishining asosiy negizidir. Har qanday davlatning kelajagi, uning taraqqiyot darajasi, eng avvalo oilalarning qanday ekanligiga bevosita bog`liqdir.

Oila jamiyatning ustuni deyishadi. Shuning uchun ham yangi oila barpo bo`lar ekan, uni ikki yoshga, ya`ni yangi er-xotinga tashlab qo`yishmaydi. Yangi oilaga ota-ona, qovmu-qarindosh, mahalla-ko`y shuningdek mutasaddi tashkilotlar ham e`tibor qaratadi. Bugungu kunga kelib bizning yurtimizda oila masalasiga davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Barchamizga ma`lumki ma`naviy barkamol va jismonan sog`lom avlodni tarbiyalashda oilaning o`rni beqiyos. Inson zoti eng avvalo oilada tarbiya topib shakllanadi. Oilada ma`naviyatimizga tegishli bo`lgan urf-odat va an`analar o`rgatilib avloddan-avlodga meros qilib qoldiriladi. Jamiyatimizda oila va nikohning muqaddasligi yosh avlod ongi va tafakkuriga chuqur singdirish yo`li bilan oilalarning mustahkamligini taminlash, oila a`zolarining huquqiy savodxonligini oshirish, muammolarini ilmiy urganish va fuqorolarga bu masala yuzasidan amaliy yordam berishni muvofiqlashtirish ishlari keng yo`lga qo`yilgan.

Oila bu vatan ichida kichik bir vatandir. Aynan oilada ota-ona insonning bu yorug` olamga kelishiga sababchi omil xisoblanadi, Alloh shuning uchun ham ularni sababchi qilar ekan, farzandlari uchun haqli qilib qo`yadi. Ota farzandiga ta`lim tarbiya berish, moddiy va ma`naviy jihatdan ta`minlash vazifalariga burchli va ma`suldir. Ona esa farzandini 9 oy vujudida ko`tarib unga oq sut berib parvarishlab oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazadi. Oiladagi ota ibratini, onaning mehr muhabbati, bobo-buvilar pand-nasihatlarini orqali milliy qadryatlarimizga xos bo`lgan mehr-oqibat, iymon-e`tiqot, halollik, poklik kabi insoniy tuyg`ular avloddan-avlodga o`tadi, farzandlarimiz ongu-shuurida muhrlanib boradi, qolaversa iqtisodiy jihatdan farovon, ijtimoiy –axloqiy muhiti sog`lom oila negizida vujudga kelgan davlatning poydevori mustahkam bo`ladi. Chunki shu kabi oilalarda ma`naviy jihatdan komil inson voyaga yetadi. Ularning ongu taffakkuri vataniga, xalqiga halol xizmat qilishdek insonparvarlik g`oyalari bilan sug`orilgan.

O`zbek oilalarida ota oila rahbari bo`lib oilani iqtisodiy jihatdan barqarorligini ta`minlash otaning asosiy burchi sanaladi. Oilada ma`naviy muhitni shakllantirishda farzand tarbiyasida ayolning ya`ni onaning o`rni muhimdir. Ona qanchalik bilimli, zamonaviy, o`qimishli va sog`lom fikrlaydigan shaxs bo`lsa aynan shunday ona bag`rida tarbiya topgan farzand ma`naviy jihatdan komil, qalbida vatanparvarlik tuyg`usi jo`sh urib turgan inson sifatida voyaga yetadi ana shunday ruhda tarbiya topgan farzand vatanimiz kelajagi sanaladi.

Oila insonda jamiyatga hurmat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, bag`rikenglik kabi fazilatlarini shakllantiradi. Shu bois oilaning zaiflashuvi jamiyatda ma`naviy inqirozga olib kelishi mumkin. Olimlarning tatqiqotlari natijasiga ko`ra oila mustahkamligi yuqori bo`lgan hududlarda jinoyatchilik, ajrmlar va yoshlar o`rtasida yomon illat va xatti-harakatlar darajasi ancha past bo`lar ekan[2]. Demak oilaning mustahkamligi-bu

jamiyatdagi tinchlik va barqarorlikning garovidir. Hozirgi globallashtirilgan davrda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va ma'naviy merosni yosh avlodga yetkazish oilaning eng muhim funksiyalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ota-onalarning o'z farzandlarini vatanparvar, bilimli, halol inson sifatida tarbiyalash mas'uliyati jamiyat oldidagi eng muhim vazifalardan biridir[3]. Oila muhitida milliy g'urur, tarixiy xotira, milliy o'zlikni anglash kabi tushunchalarning shakllanishi jamiyatning ma'naviy tiklanishiga bevosita ta'sir etadi. Oilani tinch-totuv, baxtli va yanada mustahkamlash uchun quyidagi ishlarni hayotga tatbiq qilib rivojlantirish kerak: yosh oilalarni iqtisodiy va ma'an qo'llab quvvatlash; oila tarbiyasi bo'yicha raqamli va an'anaviy o'quv dasturlarni yaratish; ota-onalar uchun ma'naviy-psixologik treninglar tashkil etish; OAV orqali oilaviy qadriyatlar va urf-odatlarini targ'ib qilish kerak. Bu chora-tadbirlar oilaning jamiyatdagi ijtimoiy rolini kuchaytirish va yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Oila qadriyatlarini saqlash va mustahkamlash jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni yaratishning eng muhim omilidir.

Sonngi yillarda O'zbekistonda oila institutini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. 2018-yilda qabul qilingan “Oila kodeksi” va “Oila konsepsiyasi”da oilaning huquqiy, ma'naviy va ijtimoiy himoyasini ta'minlash masalalari alohida qayd etilgan[4]. Oilaning jamiyatdagi o'rni faqat tarbiyaviy emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom va barqaror oila – bu millatning ma'naviy, axloqiy va iqtisodiy taraqqiyotining kafolatidir.

Xulosa qilib aytganda oila hayotning tayanchi, jamiyatning poydevori, millatning ma'naviy ustuni, davlat barqarorligining kafolati, kelajak avlod tarbiyasining eng muhim manbaidir. Oilaning mustahkamligi, undagi sog'lom muhit, mehr-oqibat va tarbiyaviy qadriyatlar – bu jamiyat taraqqiyotining poydevori hisoblanadi. Oila sog'lom bo'lmasa jamiyatda ma'naviy tanazzul, ijtimoiy muammolar kuchayadi. Shu boisdan har bir inson, har bir fuqaro o'z oilasining totuvligi, barkamolligi va ma'naviy yuksakligi uchun mas'uldir. Har bir inson oilani muqaddas sanashi, qadrlashi, uni asrab avaylashi, farzandini mehr va e'tibor bilan tarbiyalashi lozim. Oila mustahkam bo'lsa jamiyat tinch, farovon, osoyishta bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston - yangicha dunyoqarash sari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. To'laganova N. Oila satsiologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Hasanov R. Ma'naviyat va tarbiya falsafasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi “Oila kodeksi”. – Toshkent: Adolat, 2018.